

**Московская академия государственного
и муниципального управления
Высшая Школа Социально-Управленческого Консалтинга**

**ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В
ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ**

**Материалы Всероссийского семинара
(15 Марта 2010 г., Москва)**

**Москва
МАГМУ-ВШК
2010**

УДК 37.013 (100)
ББК 74.616 5 (0)

Проблемы социальных инноваций в области управления, экономики и образования: Материалы Всероссийского семинара (15 Марта 2010 г., Москва). – М.: МАГМУ-ВШК, 2010. – 131 с.

ISBN 5-98844-020-7

В настоящем сборнике представлены доклады и сообщения участников Всероссийского семинара, посвященного проблеме социальных инноваций в области управления, экономики и образования.

УДК 37.013 (100)
ББК 74.616 5 (0)

В авторской редакции

ISBN 5-98844-020-7

© Коллектив авторов, 2010.
© МАГМУ, 2010
© ВШК, 2010

Внеаудиторные занятия как эффективная форма развития художественной культуры студентов педагогических вузов

Когда речь идет о художественной культуре, то главным становится сфера деятельности, по созданию культурных кодов, ценностей, образцов — всего того, что можно назвать культурной аутентичностью. Ну и конечно сохранение прошлого — базовых мифологем, представлений, приоритетов, моделей жизни. И то, что можно считать одной из важнейших функций культуры, являющей моделирование реальности и моделирование будущего.

Одной из форм обучения является проведение круглых столов сочетающих в себе ведение исследовательской деятельности и активизацию знаний студентов. Организация круглых столов дает возможность проведение более глубокого анализа по предлагаемой теме, охватывая не только материал дисциплины, но и других смежных дисциплин. В процессе проведения круглых столов решаются разнообразные задачи, направленные на формирование эмоционально-эстетического восприятие художественной культуры и сопоставление эстетических концепций.

Проведение круглых столов предполагает использование различных структурных форм. Участниками круглых столов являются студенты, преподаватели, специалисты практики.

Приведем пример проведения нескольких круглых столов.

Круглый стол 1.

Тема: Возрождение духовности русской культуры.

Цель:

- знакомство с понятиями культура, художественная культура, духовность и их роль в современной жизни;
- формирование эмоционально-эстетического восприятия художественной культуры;
- анализ влияния памятников культуры на самосознание современного человека.

Участники: студенты двух трех групп, преподаватели специальных и общеобразовательных дисциплин, работники искусства и культуры.

Подготовительный этап:

- Подготовка студенческой выставки декоративно-прикладного искусства

- Оформление стенда «Русская икона»

Этапы проведения круглого стола:

1. *Вступительное слово ведущего:* «Россия – наша родина»

2. *Доклад студентов:* «Понятие художественной культуры в духовности и в современном мире»

3. *Выступление преподавателя по психологии:* «Духовность России»

4. *Выступление студентов:* «Есть ли место духовности в современном мире?»

5. *Выступление преподавателя по педагогике:* «Русская икона как символ русской культуры, духовности»

6. *Выступление преподавателя по культурологии:* «Русский характер и духовность в произведениях русской классики»

7. *Доклад студентов:* «Возрождение культурного наследия России»

8. *Обсуждение докладов*

9. *Выступления студентов:* «В чем проявляется возрождение духовности русской культуры?»

10. *Выступление преподавателя по культурологии:* «Духовность в каждом из нас»

11. *Заключительное слово ведущего:* «Россия в сердце моем»

Круглый стол 2.

Тема круглого стола: Художественная культура нашего города и архитектурная летопись.

Цель:

- Анализ современного состояния памятников архитектуры вашего города и области;

- Изучение художественной культуры вашего города.

Участники: студенты двух трех групп, преподаватели специальных и общеобразовательных дисциплин, работники искусства и культуры.

Подготовительный этап:

- Знакомство с архитектурными и историческими памятниками вашего города (экскурсия) и подготовка докладов по

истории памятников архитектуры

- Знакомство с художественной культурой вашего города (экскурсия) и подготовка докладов

- Подготовка наглядного материала: презентации, фотографии и т.д.

Этапы проведения круглого стола:

1. *Вступительное слово ведущего:* «Без прошлого нет настоящего»

2. *Выступление преподавателей по специализации:* «Проблема сохранения исторического наследия России»

3. *Выступление студентов:* «Проблема реставрации городской застройки»

4. *Доклад студентов:* «Улицы города»

5. *Доклад студентов:* «Памятники архитектуры в условиях современной жизни»

6. *Доклад студентов:* «Художественная культура наших музеев»

7. Обсуждение доклада и выступлений участников

8. *Заключение ведущего:* Выводы по выработке общей стратегии решения проблем.

И так, свободная атмосфера общения, используемая во время проведения круглых столов, способствует сплочению коллектива, расширяет кругозор, позволяет познакомиться с наиболее актуальными проблемами сегодняшнего дня, с интересными людьми, а, в широком смысле слова, ведет к просвещению, пробуждая интерес к науке и знаниям вообще. Круглые столы способствуют воспитанию студентов, выявляет их организаторские и лидерские качества.